

ПРОБЛЕМА ВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКСИКИ С СОЦИАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ

Икрамова Шахло

PhD свободный соискатель НУУз.

Преподаватель Гёте-Института, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8350971>

В данной статье исследуется проблема лексической валентности, которая относится к способности слова устанавливать связи с другими словами в предложении. Ограничения использования некоторых слов требуют определенных слов для создания правильной фразы. Грамматические особенности и контекст языка играют роль в этом процессе. В социально ориентированной лексике валентность может изменяться в зависимости от использования слова в различных социальных сферах. Значение слова в конкретном контексте определяется нормами, ценностями, культурой и историческими факторами. Социально ориентированные значения слов различаются в разных языках из-за социокультурных особенностей.

Ключевые слова: слово, лексическое значение, валентность, семантическая структура, социальный компонент, социальная семантика.

Лексическая валентность означает способность слова устанавливать связи с другими словами в предложении. Некоторые слова могут использоваться только с определенными словами для создания правильного предложения. Это называется валентностью слова. Количество связанных слов и тип связи зависят от грамматических особенностей языка и контекста. В социальной лексике валентность может зависеть от использования слова в различных социальных сферах. Она связана с нормами, ценностями, культурными и историческими факторами. В немецком, русском и узбекском языках валентность лексики может различаться, особенно в отношении социально ориентированных значений. Например, немецкий язык имеет много слов, выражающих уважение и социальный статус, в то время как в русском языке такие слова используются реже. Важно учитывать культурные особенности, ценности и грамматические правила каждого языка. Понимание валентности лексики в социальных контекстах важно для взаимодействия и перевода между языками.

В разных языках валентность лексических единиц различается в зависимости от культурных и социальных факторов. Например, в немецком языке слово «Vater» (отец) имеет положительную валентность в контексте семьи, но отрицательную в политических или общественных дебатах. В узбекском языке слово «ota» (отец) также имеет положительную валентность в семейном контексте, но может иметь нейтральную или отрицательную в других контекстах, например, политических или культурных.

В русском языке слово «патриот» имеет положительную валентность, а «националист» – отрицательную. Однако в английском языке эти слова могут иметь схожую валентность и использоваться в разных контекстах. Это связано с различным пониманием патриотизма и национализма в разных культурах.

Социальные факторы, такие как социальный статус, возраст и пол, также могут влиять на валентность лексических единиц. Например, в русском языке слово «бабушка»

обычно имеет положительную валентность и обозначает уважение и любовь к бабушке, но в некоторых социальных контекстах его употребление может быть нежелательным или оскорбительным.

В узбекском языке слова «ota» (отец) и «ona» (мать) имеют положительную валентность в семейном контексте, но могут иметь различную валентность в других социальных контекстах. Например, «ota» может ассоциироваться с авторитаризмом или властью, а «ona» – с традиционными ролями женщин.

В разных языках множество примеров лексики с различной валентностью. Например, немецкое слово «Heimat» (родина) имеет положительную валентность, а его русский эквивалент «родина» имеет более нейтральную валентность. В узбекском языке слово «tabiat» (природа) ассоциируется с красотой и гармонией, а «qo'shiq» (песня) может иметь как положительную, так и отрицательную валентность в зависимости от музыкального жанра и темы песни. Общая валентность слова в конкретном языке зависит от культурных, социальных и исторических факторов, а также от контекста использования.

Итак, валентность лексики зависит от социального контекста, культурных и социальных факторов и может варьироваться в разных языках. Понимание валентности лексики играет важную роль в правильном использовании языка в различных контекстах, особенно в межкультурной коммуникации. Неправильное использование лексики с отрицательной валентностью может привести к конфликтам и непониманию между людьми из разных культур.

Понимание валентности лексики также является ключевым аспектом при переводе и интерпретации текстов на разных языках. Переводчики должны учитывать социальные и культурные факторы, чтобы передать не только буквальное значение, но и культурные нюансы и валентность слов.

В целом, валентность лексики является важным элементом языковой коммуникации, который зависит от множества социальных и культурных факторов. Социолингвистическая лексика, отражающая социальные и культурные аспекты человеческой жизни и общества, является примером такой лексики с разной валентностью. Она может описывать как положительные, так и отрицательные социальные явления и культурные феномены. Примеры такой лексики можно найти в словах, связанных с политикой, экономикой, религией, семьей, социальными группами и т.д. Немецкий, русский и узбекский языки богаты такими лексическими единицами, которые обладают разной валентностью и используются в различных контекстах.

Валентность лексических единиц в различных языках зависит от социального контекста и культурных факторов. Например, в немецком языке слово «Freiheit» (свобода) имеет положительную валентность, связанную с правами человека и демократией. Наоборот, слово «Arbeitslosigkeit» (безработица) имеет негативную валентность и отражает социальную проблему.

В русском языке слово «семья» имеет положительную валентность, отражающую важность семейных ценностей и традиций. С другой стороны, слово «бездомный» несет негативную валентность и отражает социальную проблему отсутствия жилья и базовых условий жизни.

В узбекском языке слова «do'stlik» (дружба) и «faravonlik» (богатство, процветание) имеют положительную валентность и связаны с дружбой, социальными связями и процветанием.

Каждый из этих языков имеет свои особенности в выборе слов и выражений с социально ориентированными значениями. Немецкий язык отличается большой вариативностью и экспрессивностью глаголов, которые могут иметь различную валентность в разных контекстах и ситуациях общения. Русский язык более грамматичен и строго следует правилам согласования между субъектом и предикатом, что влияет на валентность глаголов и существительных. Узбекский язык богат лексически, особенно в области уважения к старшим и общественному мнению.

Понимание валентности таких слов является важным аспектом межкультурной коммуникации и перевода текстов на разные языки. Это позволяет передать не только буквальное значение, но и учесть культурные нюансы и социальный подтекст, что способствует более точному и понятному общению.

References:

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика (Синонимические средства языка). – М.: Языки русской культуры, 1995. – Т.1. – 472 с.
2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А.. Национально-культурный компонент в семантике слова и способы его представления в базе данных прагматически маркированной лексики // Вопросы лексикографии, № 11, 2017. – С. 5-19.
3. Гемплер М.А. Межкатегориальный синкретизм финитных форм спрягаемого глагола в современном немецком языке (с позиции идей Й.Л. Вайс-гербера): Автореф. дисс. ...канд. филол. Наук. – Нижний Новгород, 2009. – 25 с.
4. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ...докт. пед. наук (DSc). – Ташкент, 2020. – 344 с.
5. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: Гнозис, 2002. – 333 с.
6. Козынцева У.Н. Социальный компонент семантики слова // Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики: Матер. Всероссийской науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. – Екатеринбург, 2017. – С. 95-97.